

Палаш С.В.
Кострома, КГУ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Инвестиционные проекты являются важными инструментами структурных изменений в промышленности страны и регионов, в том числе оказывают влияние на динамику рабочих мест в промышленности и их структурную динамику в экономике.

Влияние реализуемых инвестиционных проектов на динамику рабочих мест проявляется в двух разнонаправленных процессах: а) сокращение рабочих мест вследствие замены старого оборудования на новое, которое может обслуживать меньшее количество работников, и высвобождения рабочей силы (замена труда капиталом); б) расширение производства, требующее создания новых рабочих мест. Прирост рабочих мест в промышленности будет обеспечиваться, если количество вновь созданных рабочих мест будет превышать количество сокращенных рабочих мест в результате реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию и обновление основных фондов промышленных предприятий.

Инвестиционные проекты реализуются в том числе с поддержкой государственных программ развития промышленности, а также с участием институтов развития (Фонд развития промышленности и т.д.), к целям функционирования которых относится, в том числе, создание новых высокопроизводительных рабочих мест. Необходимость контроля достижения планируемых результатов требует развития методических инструментов оценки эффективности инвестиционных проектов во взаимосвязи с оценкой динамики и структурной динамики рабочих мест в промышленности и экономике в целом, а также оценки эффективности реализации государственных программ развития промышленности, как механизмов структурной промышленной политики, поддерживающих эти проекты, что является целью исследования автора.

Известно, что экономические эффекты создания и сокращения рабочих мест рассчитываются и учитываются в рамках (методиках) общественной оценки эффективности инвестиционных проектов.

В развитие методологии и методики оценки эффективности инвестиционных проектов существенный вклад внесли отечественные ученые Д.С. Алексанов [1], П.Л. Виленский [2], А. Л. Вайнштейн, А. Г. Грязнова, Л. В. Канторович, В.В. Коссов [5], В.Н. Лившиц [3], [4], [5], Д. С. Львов, Е. Р. Орлова [6], С.А. Смоляк, А. Г. Шахназаров [5] и др., а также зарубежные авторы J.P. Gittinger [10], L.Squire [11], H.G. van der Tak, W.A.Ward [12], B.J. Deren, E.H. D'Silva (публикации Всемирного банка).

Методы исследования: методы системного, экономического анализа, инвестиционного анализа, метод анализа нормативной базы и методических документов, интервьюирование.

Методика исследования: разработанная автором методика оценки экономических эффектов реализации государственных программ как механизмов структурной промышленной политики.

В разработанной методике различаются денежные потоки и экономические эффекты инвестиционных проектов промышленных предприятий, поддержанных государственной программой, и денежные потоки, и экономические эффекты самой государственной программы. Предлагаемая методика *отличается от* известных систем показателей оценки общественной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов (включающей чистый доход, чистый дисконтированный доход и т.д.), обоснованием включения показателей динамики денежных потоков и их соотношения по отдельным участникам государственных программ, отдельным инструментам, задачам, объектам управления, между управляемой и управляющей подсистемами, что дает возможность оценить эффекты и эффективность государственной программы как механизма структурной промышленной политики. Отличием разработанной методики является также учет институциональных факторов (формальных институтов), так как она адаптируется к оценке реализации государственных программ в Российской Федерации с учетом особенностей механизма их финансирования по различным Постановлениям Правительства.

Расчеты по разработанной методике произведены автором на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности нескольких предприятий машиностроения Костромской области, реализующих инвестиционные проекты, поддержанные субсидиями государственной программы РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»; данных Росстата, Костромастата, официальных сайтов органов государственного управления и государственных институтов развития. Результаты проведенного исследования опубликованы автором в статьях [7], [8], [9].

Согласно полученным результатам почти все инвестиционные проекты предприятий машиностроения Костромской области, поддержанные субсидиями государственной программы РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» являются эффективными, за исключением предприятия 5, где в 2017 году только начата реализация инвестиционного проекта и он еще не достиг момента окупаемости к 2019 году. Негативное влияние на значение показателей общественной эффективности оказали внешние эффекты сокращения рабочих мест, которое произошло на данном предприятии в 2018 и в 2019 годах (Рис. 1).

Рассчитаны эффекты создания (сокращения) рабочих мест на предприятиях в 2018 и в 2019 году (+/- альтернативная стоимость создания (экономия), +/- экономия расходов бюджета на выплату пособия по безработице в 2019 году), тыс. руб. Также были рассчитаны эффекты увеличения доходов организаций - покупателей продукции предприятий машиностроения (за счет предоставленных скидок, а для покупателей пилотной партии - за счет ограничения рентабельности продукции). В 2018 и в 2019 годах наибольшие суммы внешних эффектов пришлись на внешние эффекты создания высокопроизводительных рабочих мест в регионе (Рис. 2).

Рис. 1 Чистый дисконтированный доход инвестиционных проектов, поддержанных субсидиями государственной программы РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» предприятий машиностроения Костромской области, тыс. руб.

Источник: сост. автором.

Рассчитаны показатели эффективности предоставления субсидий со стороны управляющей подсистемы промышленным предприятиям с учетом внешних эффектов: создания новых высокотехнологичных рабочих мест, экономии бюджетных расходов, увеличения доходов сторонних организаций; показано, что с учетом внешних эффектов субсидии всем анализируемым предприятиям, за исключением предприятия 5, оцениваются как эффективные для управляющей системы. На показатели предприятия 5 негативное влияние оказали суммы внешних эффектов существенного сокращения рабочих мест как в 2018, так и в 2019 году.

Таким образом, наибольшее влияние среди рассчитанных внешних эффектов реализуемых инвестиционных проектов промышленных предприятий на значение показателей их общественной эффективности, а также на значение показателей эффективности функционирования управляющей системы реализации структурной промышленной политики через механизм государственной программы оказали внешние эффекты

создания (сокращения) рабочих мест. Это подчеркивает важность анализа и оценки данных внешних эффектов инвестиционных проектов промышленных предприятий и их влияния на результаты реализации государственных программ, функционирования институтов развития промышленности, реализации промышленной политики в целом, политики осуществления структурных изменений в промышленности и экономике, в том числе, происходящих в связи с этим изменений на рынке труда.

Рис. 2 Суммы рассчитанных внешних эффектов, учтенных в расчетах общественной эффективности инвестиционных проектов промышленных предприятий машиностроения Костромской области, поддержанных субсидиями государственной программы РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», тыс. руб.

Источник: сост. автором.

Разработанная автором методика может быть использована не только для анализа и оценки структурных изменений в промышленности и экономике и расчета показателей общественной эффективности отдельных инвестиционных проектов и эффективности деятельности государственной управляющей системы промышленной политики, но также для анализа взаимосвязи проблем промышленной политики, структурной политики, инвестиционной политики, бюджетной политики, рынка труда.

Рис.3. Чистый дисконтированный доход управляющей подсистемы как показатель эффективности анализа денежных потоков управляющей подсистемы реализации структурной промышленной политики через механизм государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (с учетом внешних эффектов) (предприятия машиностроения Костромской области), тыс. руб.

Источник: сост. автором.

Сферами применения полученных результатов являются промышленная политика, политика структурных изменений, инвестиционная политика, стратегическое планирование промышленного развития и структурных преобразований в экономике, оценка эффективности реализации государственных программ, направленных на поддержку предприятий промышленности.

Список использованной литературы:

1. Алексанов Д.С., Яшкова Е.А. Оценка общественной эффективности инвестиционных проектов: опыт обучения // Аудит и финансовый анализ. - 2014. - № 4. - С. 181-195.
2. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика: учеб. пособие. 5-е изд. М.: Поли Принт Сервис, - 2015. – 1300 с.
3. Лившиц В.Н., Виленский П.Л. О типовых заблуждениях при оценке эффективности реальных инвестиционных проектов // Экономика и математические методы. – 2014. – Том 50. – №1. – С. 3–23.
4. Лившиц В.Н. Проектный анализ: методология, принятая во Всемирном Банке // Экономика и математические методы. – 1994. – Том 30. – №3.
5. Методические рекомендации по оценке инвестиционных проектов: (вторая редакция) / М-во экон. РФ, М-во фин. РФ, ГК по стр-ву, архит. и жил. политике; рук. авт. кол.: Коссов В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г. – М.: ОАО «НПО «Изд-во «Экономика», 2000, - 421 с.
6. Орлова Е.Р., Сафин Р.Н. Оценка общественной эффективности инвестиционных проектов в современной России // Труды ИСА РАН. – 2011. – Том 61. - №3. – С. 53–64.
7. Палаш С.В. Методика оценки экономических эффектов государственных программ как инструментов структурной промышленной политики // Экономика и предпринимательство. – № 4. – 2019. - С. 574 – 581.
8. Палаш С.В. Оценка системной эффективности структурной промышленной политики в Российской Федерации // Экономика и предпринимательство. – № 12. – 2020. – С. 240 – 250.
9. Палаш С.В. Оценка эффективности реализации государственной программы Российской Федерации «Развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности» как механизма структурной промышленной политики // Экономика и предпринимательство. – 2020. – № 11. – С. 279–289.
10. Gittinger J.P. Economic Analysis of Agricultural Projects. The Economic Development Institute of the World Bank. The Johns Hopkins University Press. Baltimore and London, 1982, 505 p.
11. Squire L., Tak H.G. Van der. Economic Analysis of Projects. The International Bank of Reconstruction and Development. The World Bank. The Johns Hopkins University Press. Baltimore and London, 1975, 153 p.
12. Ward W.A., Deren B.J., Silva E.H.D. The Economics of Project Analysis. A Practitioner's Guide. The International Bank of Reconstruction and Development / The World Bank. Washington, 1991, 319 p.